

Любимов В.В.

Биотропность естественных и искусственно созданных электромагнитных полей. Обзор (Начало)

Аналитический обзор по проведенным исследованиям и созданной аппаратуре для проведения многопараметрического электромагнитного мониторинга окружающей среды в условиях больниц и клиник, в курортных зонах, в производственных и жилых помещениях, в условиях промышленного города с большим уровнем техногенных шумов и помех.

В различных научных центрах проводятся исследования, посвященные проблеме влияния естественных и искусственно созданных электромагнитных полей (ЭМП) на растительный, животный мир и на человека, ведутся работы по изучению и созданию необходимых для проведения работ условий и приборов.

В работе анализируются некоторые результаты исследований, проведенных в последние годы сотрудниками ИЗМИРАН, которые связаны с проблемой биотропности естественных и искусственно созданных ЭМП, с заболеваемостью и смертностью людей, с вопросами трудоспособности человека на его рабочем месте, в местах его проживания и отдыха.

Обсуждаются результаты и вопросы создания аппаратуры для проведения электромагнитного мониторинга окружающей среды в условиях больниц и клиник, в курортных зонах, в производственных и жилых помещениях, в условиях промышленного города с большим уровнем техногенных шумов и помех.

Автором составлен достаточно широкий перечень библиографии, связанной с обсуждаемой в работе тематикой (*см. на сайте журнала У. Библиотека. Электромагнитные поля*).

1.

ПРОБЛЕМА

Биотропность естественных и искусственно созданных электромагнитных полей (ЭМП), заболеваемость и смертность людей, вопросы трудоспособности человека на его рабочем месте, в местах его проживания и отдыха.

Последние годы убедительно показали, что научно-технический прогресс приводит к существенному изменению внешней Среды. Человек все более интенсивно создает искусственную жизненную среду, которая позволяет благоустроить его труд и быт, и, часто, развитие этой искусственной среды входит в противоречие с биологическими и психическими особенностями

организма, сформировавшегося на протяжении тысячелетней его эволюции. Человек воздействует на природу в глобальных масштабах, поэтому ее изменения носят многоплановый, сложный характер: социальные, физические, химические, биологические факторы. При этом ряд факторов окружающей среды оказывает прямое или косвенное воздействие на здоровье или благополучие всего населения, иногда независимо от социально-экономических условий, но обычно во взаимодействии с ними. Отсутствие надлежащего контроля за этим процессом может повлечь за собой неблагоприятные экологические и генетические последствия, нанести жизни серьезный и (во многих случаях) непоправимый ущерб. В связи с этим важное значение имеет определение характера вредоносности фактора окружающей среды. Однозначную оценку этому дать невозможно из-за сложности взаимодействия между неблагоприятными факторами и здоровьем человека, а также вследствие недостатка знаний о многих действующих факторах, среди которых в настоящее время особое значение приобрели такие физические факторы как электрические и ЭМП.

В настоящее время уже стало широко известно, что ЭМП являются самыми распространенными раздражителями, влияющими на живые организмы. С ними человек сталкивается на производстве, в населенных пунктах, учреждениях и даже дома. Источники ЭМП многочисленны, интенсивность их постоянно повышается, а воздействие на здоровье многосторонне. Воздействуя на человека, ЭМП могут усугублять сердечно-сосудистые, неврологические и психические заболевания или служить фактором, способствующим возникновению заболеваний сложной этиологии.

Размеры и распространенность "загрязнения" окружающей среды электромагнитной энергией достигли существенных величин. С каждым годом во всех странах мира возрастают энергопотребности. Дальнейший научно-технический прогресс и урбанизация приводят к повышению напряженности ЭМП. Следовательно, актуальность вопроса о возможности неблагоприятного влияния слабых ЭМП на человека в условиях населенных мест все возрастает.

Имеющиеся отечественные и зарубежные материалы о влиянии электрических зарядов, естественных и искусственных электрических, магнитных и ЭМП на биологические системы свидетельствует о чрезвычайной актуальности, научной и практической значимости исследований в области гелиомагнитобиологии. Количество публикуемых работ и проводимых научных конференций по проблеме биологического действия ЭМП и механизмам их влияния на организм непрерывно увеличивается. Вопросы ограничения неблагоприятного влияния ЭМП являются предметом обсуждения многих ученых мира. В последние годы по этой проблеме появился ряд монографий и обобщающих работ (*см. на сайте журнала У. Библиотека. Электромагнитные поля*), однако она не может считаться исчерпанной. Решение фундаментальных задач в этой области затруднено из-за отсутствия подробного анализа основных антропогенных источников электромагнитного окружения, закономерностей распределения естественных и искусственных ЭМП в среде обитания человека. Недостаток

надежных и недорогих средств измерения и контроля ЭМП существенно сужает проведение более интенсивно-массового изучения характера, степени и основных закономерностей влияния ЭМП на различные уровни организации биосистем, пределы и возможности компенсаторно-приспособительных реакций организмов на это воздействие, достоверного определения экологического значения ЭМП, их роли в патологии населения, прогнозирования состояния здоровья людей.

До сих пор проблемой первоочередной важности является разработка новых и уточнение уже существующих нормативов ЭМП. Гигиеническое нормирование, основанное на проведении комплексных исследований перечисленных выше задач, должно учитывать количественные, качественные и пространственно-временные характеристики фактора. Дальнейшая модернизация существующих мер и технических средств, обеспечивающих защиту от вредного воздействия ЭМП, должна напрямую зависеть от гигиенических, градостроительных и технико-экономических норм и требований. А проведение мониторинга окружающей среды при помощи специальных приборов позволит точно фиксировать и нормировать наличие вредных искусственно создаваемых электромагнитных излучений (ЭМИ).

Целью настоящей работы является, на фоне того, что уже сделано и делается в рамках этой проблемы коллективами отечественных ученых, сделать показ, анализ и популяризацию тех работ и исследований, которые проводились и проводятся с начала 90-х годов различными группами и коллективами сотрудников ИЗМИРАН. При этом особый упор автора, многие годы занимающегося созданием геофизических приборов для различных целей, сделан на анализ тех возможностей, той, пока еще не видимой некоторыми нашими руководителями, перспективы, тех задач и той “ниши” в перечисленных научных проблемах и задачах, которую могут занять и уже заняли по праву магнитометрические приборы, традиционно создаваемые на протяжении многих лет в ИЗМИРАНе.

2. ПРОВЕДЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В течение нескольких десятилетий продолжают изучаться гелио-геофизические факторы и их воздействие на живые организмы, в том числе и на человека. Накопленные к настоящему времени факты свидетельствуют о фундаментальной роли естественных физических полей в происхождении и эволюции Вселенной. Возникновение и возможность существования звездно-планетных систем, галактик определяются прежде всего гравитационными и магнитными полями, - это подтверждается тем фактом, что материя Вселенной примерно на 98% имеет “полевой” состав и лишь 2% приходится на “вещественный”. При этом важнейшая роль в гелиобиологических эффектах принадлежит геомагнитному полю (ГМП), его колебаниям.

В настоящее время во многих научных центрах проводятся исследования, посвященные проблеме влияния естественных и искусственно созданных ЭМП на растительный и животный мир, ведутся работы по созданию необходимых

уникальных приборов для их проведения. Имеются положительные результаты исследований, полученные как методами статистического анализа, так и экспериментальные результаты, полученные в клинических и лабораторных условиях.

Так как электромагнитные возмущения (ЭМВ) в околоземном пространстве генерируются за счет энергии, поступающей от Солнца, то для изучения этого влияния используются различные параметры, характеризующие активность Солнца. Различают прямые и косвенные (опосредствованные) пути воздействия Солнца на живые организмы и человека. Солнечные заряженные частицы (солнечный ветер) "деформируют" магнитосферу Земли, вызывая тем самым изменение (колебание) ее магнитного поля. Колебания магнитного поля Земли (МПЗ) действуют на организм человека, на животных, на растения. Сейчас уже достоверно установлено, что фактор риска для людей, подверженных сердечно-сосудистым заболеваниям, испытывает вариации, согласованные с изменением цикла солнечной активности. Согласно статистике, фактор риска минимален в годы минимума солнечной активности и достигает максимума для периодов ее подъема или спада. Наиболее сильные магнитные бури (МБ) и магнитосферные возмущения (МВ) тоже приходятся на период роста и спада солнечной активности.

Существует достаточно много работ, в которых отмечают совпадения между МБ и следующими биологическими процессами: кровяное давление, число лейкоцитов в крови человека, число обострений заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, число самоубийств и автодорожных происшествий [Ю.Г. Мизун, Я.Ф. Ашкалиев и соавт., Е.Д. Рождественская, Ю.А. Холодов, Ю.П. Гичев и др.], число серьезных аварийных ситуаций [Г.С. Иванов-Холодный и соавт., В.Г. Сидякин и соавт.] и авиакатастроф [Ю.П. Сизов и соавт.], двигательная активность животных, насекомых и рыб [В.В. Александров и соавт., Ю.Н. Ачкасова и соавт., А.М. Волынский и соавт., И.А. Степанюк и др.], развитие клеточных структур и потребление кислорода растениями [И.П. Ананьев и соавт., Н.И. Богатина и соавт., В.И. Данилов и соавт., Ю.И. Новицкий и др.]. Особенно большое внимание уделяется влиянию солнечной активности на изменения сердечно-сосудистой деятельности (частота инфарктов, гипертонических кризов и т.п.). Инициаторами такого рода исследований в нашей стране выступили М.Н. Гневывшев и Г.М. Данишевский. Так, М.Н. Гневывшев, объясняя пик смертности при сердечно-сосудистой патологии в первые сутки после начала МБ, считал, что это является стрессовой реакцией организма больного человека на изменение электромагнитной обстановки, связанной с изменением солнечной активности. В.Я. Юраж еще в 1965 г. писал о том, что осложнения в течении сердечно-сосудистых заболеваний увеличиваются в периоды повышения напряженности МПЗ. В дни выраженных МБ сосудистые катастрофы у больных атеросклерозом и гипертонической болезнью всех стадий наблюдались значительно чаще, чем в спокойные в геомагнитном отношении дни [В.Ф. Русяев]. Обнаружено, что во время МБ возрастает число инфарктов миокарда (ИМ) и инсультов [Б.А. Рывкин], а "серийные убийства" [Е.Н. Авдоница и соавт.] чаще совершаются в

дни резкого снижения геомагнитной активности. Т.И. Андропова с соавт. в своих исследованиях убедительно показали, что из естественных факторов внешней среды наибольшее влияние на физиологические функции человека оказывают изменения напряженности МПЗ.

Работая в гелиобиологической лаборатории СО ИЗМИРАН и ведя непрерывные наблюдения с 1949 г., А.Т. Платонова установила, что свертываемость крови человека изменяется в связи с солнечной активностью. Эти изменения не однозначны у всех людей, и в годы максимума солнечной активности учащаются как тромбозы, так и кровотечения. Н.А. Шульц, изучая соотношения между солнечной активностью и числом лейкоцитов в крови людей, установил, что с повышением активности число лейкоцитов снижается и особенно ярко этот эффект выявляется в полярных широтах. Детальный анализ солнечно-суточных геомагнитных вариаций в полярных областях, связанный со сменой знака полярности межпланетного магнитного поля (ММП), с медико-биологическими показателями привел в 1975 г. к открытию С.М. Мансуровым "биогеомагнитного эффекта". В соответствии с биомагнитной гипотезой С.М. Мансурова отклик медико-биологических показателей на секторную структуру ММП в окрестностях Земли обусловлен изменением режима квазипериодических геомагнитных пульсаций, которые синхронизируют биологические ритмы организмов. Подтверждению этой гипотезы служат результаты многочисленных экспериментальных исследований в гипогеомагнитных условиях, которые свидетельствуют о биотропности электромагнитных пульсаций. Так, например, В.А. Троицкая и соавт. считают, что на биосферу влияет изменение спектрального состава магнитного поля (при этом не исключается возможность резонансного воздействия участков спектра на биоритмы), а также скорость (крутизна) изменения магнитного поля во времени.

Хотя магнитное поле даже значительной интенсивности чаще всего вызывает слабые и неспецифические физиологические реакции организма, эти реакции могут различаться даже качественно в зависимости от интенсивности магнитного поля. Резкие изменения в характере реакции связаны с переходом от реакций, обусловленных магниточувствительностью, к реакциям, обусловленным магнитопоражаемостью, то есть вовлечением адаптационных (приспособительных) механизмов. Первая фаза реакции обычно характеризуется усилением физиологических процессов, а вторая - их торможением.

Как и другие физические факторы, магнитное поле обладает последствием. Здесь следует отметить наличие своеобразной реакции нервной системы на выключение электромагнита, - так называемый офф-эффект. Возможно, наличие такой реакции может объяснить более выраженное биологическое действие переменных полей в сравнении с постоянными магнитными полями. Было установлено, что при кратковременных воздействиях магнитными полями не слишком большой интенсивности реакции носят непостоянный характер [И.В. Торопцев и соавт., Ю.А. Холодов и др.], то есть не каждое воздействие

вызывает реакцию. Это свидетельствует и об относительной слабости воздействия и о зависимости реакции от колебаний чувствительности отдельного организма. Рекордные значения зафиксированных биологических эффектов от воздействия переменных ЭМП сформулированы в монографии Н.А. Темурьянц с соавт. Экспериментально обнаружено, что организмы чувствительны к внешним ЭМП низкой и сверхнизкой частоты при напряженностях электрического и магнитного полей порядка 0,1 В/м и 0,1 нТл соответственно. Существует значительное количество данных, говорящих об индивидуальных различиях в реакциях на магнитные поля. Эти различия зависят от возраста организма и более четко выражены для особей юного и преклонного возраста. Особенно чувствителен организм к воздействию ЭМП в период эмбрионального развития. Замечено, что при прочих равных условиях биологический эффект ЭМП, как правило, лучше выражен при его воздействии на организм с какой-либо патологией.

Известно, что все процессы в живом организме связаны также с электрическими явлениями и электрическая активность - неотъемлемое фундаментальное свойство живой материи. Например, академик В.П. Казначеев считает, что функционирующая клетка служит источником и носителем сложного ЭМП, структура которого, порождаемая биохимическими процессами, постоянно управляет всей метаболической деятельностью клетки. В таком понимании, с одной стороны, клетка - сложный биохимический комплекс, с другой - ЭМП, то есть клетка это поле, порожденное обменом веществ, и обмен, порожденный полем. В своих экспериментах А.К. Подшибякин, измеряя во время МБ величины электрических потенциалов кожи человека, показал, что они или усиливались, или появлялись асимметрии в их распределении на коже. При этом не все люди реагировали одинаково и одновременно на геомагнитные возмущения. Если не брать в расчет крайних представителей, у которых величины изменений электрических потенциалов выражены очень резко или очень слабо, то удастся выделить две группы лиц: "магнитомобильных" и "магнитоустойчивых". У "магнитомобильных" индивидуумов максимальные изменения электрических потенциалов наблюдаются в день МБ. У "магнитоустойчивых" - эти изменения запаздывают на один день.

Многими авторами отмечается сложный нелинейный характер зависимости биотропного эффекта электрического поля от его напряженности [А.В. Якубенко и соавт., В.М. Попович и соавт. и др.]. Например, В.Б. Макеевым экспериментально доказано, что при фиксированной частоте воздействия полем на биологический объект, более эффективным по сравнению с сигналом синусоидальной формы, является воздействие импульсами различной формы. В литературе есть данные [Н.А. Темурьянц, А.М. Сердюк и т.д.], что биотропный эффект ЭМП можно получить при комбинированном способе воздействия на организм, например, если воздействовать модулированным сверхнизкой частотой высокочастотным (сотни МГц) ЭМП. О действии модулированных ЭМП на биообъекты, как направленном биотропном факторе, указывают в своей работе также К.В. Судаков с соавторами. При этом, важным фактором,

определяющим характер и величину ответной реакции организма, является продолжительность такого воздействия ЭМП (и период его последствий).

Исследования, проведенные Р.У. Когхиллом, обнаружившим, что величина низкочастотного электрического поля, измеренного у постелей, где спали дети заболевшие лейкемией, более чем в 2 раза превышает значение у постелей здоровых детей, позволили впервые указать на возможную связь внешних электрических полей с заболеваемостью лейкемией. Дж. Пиккарди, в результате многолетних исследований пришел к выводу, что многие биологические и даже химические процессы изменяются под влиянием природных низкочастотных ЭМП.

Заряженные частицы, попадающие в атмосферу Земли, меняют ее циркуляцию, то есть изменяют погоду. При этом меняется атмосферное электричество, которое (как и погода) оказывает влияние на все живое, в том числе и на человека. В результате меняется состояние биосферы, состояние здоровья людей. Те частицы, которые вызывают МБ, изменение погоды и атмосферного электричества, имеют разные энергии и поэтому биотропные эффекты от них будут различными.

В течение многих лет изучение погоды велось вне учета так называемых “солнечно-земных связей”, то есть без учета влияния солнечного ветра на атмосферу Земли, и поэтому все разнообразие существующих погодных условий никак не удавалось “сгруппировать” (классифицировать) на причинно-следственной основе. Сейчас достоверно установлено, что здесь главным агентом является атмосферное электричество и, именно, на изменение атмосферного электричества откликается организм человека. Таким образом метеочувствительные люди могут предсказывать грядущее изменение погоды, поскольку атмосферное электричество меняется задолго до видимого ее изменения. Факт предчувствия изменений погоды некоторыми людьми достаточно хорошо известен в медицине. По поводу физической природы агента, ответственного за описанные реакции, Н.А. Темурьянц обобщены мнения ряда авторов, предполагающих, что таким агентом являются ЭМП, возникающие на границах атмосферных фронтов и, естественно, опережающих наступление самого фронта.

В результате совместных работ группы ученых ИЗМИРАН [С.А. Голышев, А.Е. Левитин, В.Н. Ораевский], ИКИ РАН [Т.К. Бреус и соавт.] и сотрудников Кардиологического научного центра РАМН [Ф.И. Комаров, С.И. Рапопорт и соавт.], была установлена статистически достоверная связь аномального возрастания числа сердечно-сосудистых катастроф и функциональных расстройств с кратковременными всплесками отрицательной (направленной к югу) вертикальной компоненты ММП V_z вблизи орбиты Земли. Развивая биомагнитную гипотезу С.М. Мансурова, авторы ввели в практику такое понятие как “электромагнитная погода”, возможность и примеры ее классификации по степени биотропности, а также разработали методики контроля и прогноза классов электромагнитной погоды, оказывающих

негативное воздействие на организм человека. Исследования, проведенные на больших контингентах больных, показали, что эта связь распространяется и на людей, имеющих другие заболевания.

Исследуя влияние гелиогеофизических факторов на медицинские показатели и анализируя их взаимосвязь на большом массиве экспериментальных данных, Н.П. Сергеев и соавт. предложили в качестве предвестников изменения состояния здоровья человека (с опережением в примерно в одни сутки) использовать моменты начала магнитных и ионосферных бурь.

Сотрудниками лаборатории магнитобиологии при Отделении реанимации и интенсивной терапии Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 3 МПС под руководством Ю.И. Гурфинкеля совместно с учеными ИЗМИРАН в период геомагнитосферных возмущений и бурь проводились исследования капиллярного кровотока (КК) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) неинвазивными методами. Результаты наблюдений свидетельствуют о важной роли гелио- и геомагнитных факторов в патогенезе ИБС, в реализации ее скрытых форм в явные от стенокардии во всех ее вариантах до ИМ. При всем многообразии влияний геомагнитных возмущений на организм два фактора представили наибольший интерес, поскольку очевидной выявилась их взаимосвязь и влияние на течение патологического процесса у больных ИБС.

Первый фактор - сердечно-сосудистая система. Стенокардитические приступы наблюдаются в два раза чаще в магнитовозмущенные дни, чем в дни с малой магнитной активностью. Это хорошо подтверждается исследованиями, проведенными Т.И. Андроновой с соавт., которые проанализировав более 30 тыс. случаев смерти от сердечно-сосудистой патологии за двухлетний период, пришли к выводу, что количество умерших скоропостижно от ИМ увеличивается от 1,25 до 1,5 раза в дни, когда магнитное поле возмущено. Обнаружено также, что максимальное количество скоропостижных смертей от ИМ в среднем за все годы приходится на вторые сутки после геомагнитных возмущений.

Гелиогеофизические факторы оказывают существенное влияние на возникновение, течение и исходы заболевания ИМ, особенно у лиц старше 50 лет. ИМ, возникающие в неблагоприятные по гелиогеофизическим факторам дни, отличаются более тяжелым течением, чаще сопровождаются осложнениями (кардиогенный шок, отек легких, разрыв сердца) и повышенной летальностью. На зависимость внезапной кардиологической смерти от уровня геомагнитной активности указывает также М. Филиппов с соавт. Были проведены исследования влияния геомагнитных возмущений на больных хронической ИБС по показателям физической работоспособности. Наибольшее снижение толерантности к физическим нагрузкам было зарегистрировано в день развития МБ и на следующие сутки. Имеются также экспериментальные данные, указывающие на изменение функционального состояния сердца животных во время МБ и под действием ЭМП близких к природным.

Второй фактор - влияние геомагнитных возмущений на кровь. При повышении возмущенности магнитного поля время свертываемости крови возрастает [В.П. Пяткин и соавт.]. Возрастает также количество тромбоцитов. Отмечено также наличие корреляционных статистических связей суточных показателей числа тромбоцитов, протромбинового времени, толерантности плазмы к гепарину с солнечной активностью. У больных с ИБС наклонность к гиперкоагуляции и активизации фибринолиза регистрируются в день развития геомагнитного возмущения, а также в первые два дня после него. Поэтому в периоды геомагнитных возмущений регистрируется увеличение числа как тромбоемболических, так и геморрагических осложнений. Как подчеркивают авторы проведенных исследований, изменения в системе гомеостаза тем значительней, чем интенсивней МБ.

Все вышеизложенное дало основание предположить возможность влияния МБ на КК больных, страдающих ИБС. Такого рода исследования проводились Ю.И. Гурфинкелем с соавт. с 1990 по 1996 гг. У 144 пациентов с ИБС было показано, что в день МБ наблюдаются появление сладж-феномена, переваскулярные изменения, замедление скорости КК вплоть до стаза. Наблюдения показали, что в ряде случаев ухудшение КК наступает на второй и на третий день после начала МБ. Полученные результаты исследований позволили выявить важный механизм влияния геомагнитных возмущений на КК считая, что МБ, воздействуя на магниторецепторы центральные и органы, "информирует" адаптационную систему, к которой относятся, в частности, гипоталамус, имеющий в своей структуре катехоламиновые включения, и надпочечники. Это ведет к появлению в крови гормонов адреналина, ответственного за активизацию свертывающей системы, повышению агрегации, спазма в приносящих сосудах микроциркуляторной сети. Такое предположение опирается на данные, полученные Дж. Киршвинком и соавт., обнаруживших наличие ферромагнитного материала с высокой коэрцитивностью в мозгу и в надпочечниках человека. На наличие магниторецептора указывают также оригинальные исследования В.Н. Михайловского с соавт., выработавших у человека условный рефлекс на включение магнитного поля с амплитудой 200 нТл в частотном диапазоне от 0,01 до 10 Гц (то есть, частоты и напряженность магнитного поля, которые характерны для естественных геомагнитных возмущений).

Результаты исследований показывают, что ухудшение показателей КК у больных ИБС отмечается не только в день начала МБ, но и в последующие 2-3 суток. У больных, переносящих ИМ, степень выраженности реакции микро сосудистых изменений на геомагнитные возмущения выше, чем у больных стенокардией. Количество больных ИБС с реакцией КК на возмущенность ГМП в 2,5-3 раза превышает количество реагирующих на изменения атмосферного давления. Ухудшение показателей КК у больных ИБС отмечается за сутки-двое до изменения самого атмосферного давления.

Таким образом, у людей, страдающих ИБС, в качестве основной становится проблема обратимости этих патологических процессов. Следует отметить, что

несмотря на проведенные исследования, окончательных ответов на все вопросы, связанные с магниторецепцией у человека, пока не получено.

3. ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ

МБ является следствием воздействия солнечного ветра на магнитосферу Земли во время вспышек на Солнце и сопровождается быстрым (в течение от одного до десятков часов) изменением магнитного поля на поверхности Земли с амплитудами от 100 до 500 нТл и более. Нормальные суточные вариации МПЗ, например, в средних геомагнитных широтах, при этом не превышают 50...80 нТл. Существующий долгосрочный прогноз МБ, публикуемый в различных газетах, расходится с реальными данными!, что не дает возможности эффективно проводить предупредительные действия (например, прием лекарств и снижение нагрузок для больных, изменение времени проведения операции, предупреждение водителей автотранспорта о повышенной опасности вождения, снижение нагрузки в электрических и газовых сетях и т.д.). По поводу публикуемых В.И. Хаснулиным прогнозов “неблагоприятных дней” хорошо сказано в монографии Ю.Г. Мизуна: “...В настоящее время прогнозируют действие разных факторов по отдельности, часто нагромождая в одну кучу несуразные вещи... его прогнозы учитывают все: и магнитные бури, и солнечную активность, и межпланетное магнитное поле, и многое другое. Широкая публика была сознательно введена автором в заблуждение, а специалисты, понимающие, что это просто обман, были возмущены...В данном случае мы имели дело с сознательным обманом с целью повысить рейтинг прогнозов,и автора”.

Необходимость принимать меры защиты от влияния МБ в первую очередь диктует потребность в средствах ее обнаружения в реальном масштабе времени в условиях промышленного большого города с сильными искусственно созданными ЭМИ и помехами, амплитуда которых может достигать 1...10 мкТл и более [Б.П. Григорьев и соавт., А.М. Селиванов и соавт., А.М. Сердюк, М.И. Руднев и соавт., М.Г. Шандала и др.].

Известно [Ю.А. Холодов и соавт.], что уровень помех с частотой сети в обычных лабораторных условиях или в условиях городских больниц и клиник может превышать вариации естественного ГМП и биомагнитные поля в тысячу и более раз. Помехи от электрифицированного транспорта имеют импульсный характер [Л.И. Меркулова, Г.В. Соколов и соавт.] и составляют по амплитуде десятки нТл на расстоянии в сотни метров. Спектральный состав городских помех практически перекрывает спектры всех известных сигналов от биообъектов. Максимум спектра вариаций ГМП обычно приходится на область периодов порядка суток (амплитуды порядка 30...50 нТл в зависимости от геомагнитной широты места наблюдения) с резким уменьшением в области коротких периодов (амплитуды порядка 50...100 пТл, период 1 с). При этом, во время сильных МБ и МВ [А.В. Гульельми и соавт.] спектр геомагнитных вариаций смещается в область коротких периодов.

До недавнего времени считалось, что обнаружить проистекание МБ можно только в местах со сравнительно спокойным магнитным полем, без сильных промышленных помех. Исследования, проведенные В.В. Любимовым с соавт. в ИЗМИРАН, показали принципиальную возможность применения диагностических магнитометров (ДМ), выполненных на базе феррозондовых магниточувствительных датчиков (МЧД), в условиях города с большим уровнем электромагнитных помех.

В качестве первого шага по пути создания средств защиты людей от биотропного влияния ЭМП, были проведены инициативные работы и исследования, целью которых было создание надежных и недорогих серийно пригодных приборов для обнаружения МБ в условиях с большим уровнем техногенных помех и шумов, для проведения локального мониторинга в больницах, клиниках, в зонах отдыха, в жилых и производственных помещениях. По результатам проведенных работ получено ряд положительных отзывов о проведении клинических испытаний ДМ. В течение 6-ти последних лет один из ДМ (ДМП-1) проработал в непрерывном режиме в ЦКБ No.3 МПС, где Ю.И. Гурфинкелем с помощью сотрудников ИЗМИРАН была организована непрерывная служба слежения за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном времени, что позволяет постоянно знать и иметь собственные данные, анализировать текущую возмущенность магнитного поля и своевременно проводить терапию магнитозависимых больных. В процессе проводимых экспериментальных работ А.А. Халезовым были созданы специальные компьютерные программы, позволяющие проводить корреляционный анализ получаемых медицинских и геофизических данных.

Делались и другие аналогичные попытки организации службы слежения за геомагнитной обстановкой в клиниках. Так, в октябре 1992 г., один из ДМ (МФ-04 MAGIC) был установлен в помещении НИИ курортологии и физиотерапии в г. Кисловодске, в феврале 1995 г. ДМ (МФ-01) был установлен в помещении отделения гастроэнтерологии Кардиологического научного центра РАМН в г.Москве (по адресу Погодинская ул. 5) у проф. С.И. Рапопорта, а в мае 1997 г.,- также в г. Москве,- в клинике у проф. Ю.И. Воронкова (по адресу ул. Габричевского 7) был установлен аналоговый ДМ (МФ-01) и были проведены магнитометрические работы по картированию помещения МСЧ-10. Работы по слежению за геомагнитной обстановкой здесь также велись в реальном масштабе времени.

В результате проведенных исследований был разработан ПЕРЕЧЕНЬ необходимых рекомендаций по созданию необходимых ДМ для клиник, для совмещения получаемых данных с результатами медицинских исследований, подготовлены ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, содержащие различные подходы к проблеме и различные варианты создания современных приборов. Следует отметить, что с 1995 г. начали появляться публикации о создании в разных городах как отдельных приборов [А.А. Заруцкий и соавт., В.Ю. Кириллов и соавт., Н.А. Несмеянов и др.], так и диагностических комплексов

для контроля параметров окружающей среды [А.В. Путивинский и соавт., Г.В. Соколов и соавт., Т.Ф. Петерсон].

В институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН России с 1976 года исследуются магнитные поля человека [М.Н. Ливанов и соавт.] с помощью магнитометра оптической накачки, созданного в ИЗМИРАН. Известно, что новые научные данные добываются обычно по мере усовершенствования методов исследования. Достижение высокой чувствительности открыло возможность разработки А.Н. Козловым и соавт. градиентометра с малой базой (порядка 5...6 см) для проведения биомагнитных исследований, измерению магнитных полей человека, в частности его магнитокардиографии (магнитокардиограммы, магнитоэнцефалограммы, магнитоокулограммы, магнитомиограммы), магнитопневмографии (исследование магнитного загрязнения легких), избытка железа в печени и т.п. Прибор был запатентован авторами в различных странах мира.

Следует отметить, что практика использования приборов с высокой чувствительностью при проведении биомагнитных исследований требует проведения скрупулезных предварительных измерений уровня магнитных помех в месте измерения, снятия топологии магнитного поля, соблюдения правил “магнитной гигиены” на месте или вблизи места установки МЧД, применением методов экранировки помещений. И это не всегда удается сделать, особенно при проведении работ в условиях города.

Многообразие магнитобиологических исследований и созданных в ИЗМИРАН типов магнитометров позволяет остановиться на том, который оптимально соответствует поставленной задаче исследований. Поэтому в 1990 г. в ИЗМИРАН родилась идея создания простых, недорогих приборов для оснащения медицинских учреждений, способных индцировать процесс изменения естественного магнитного поля во времени. В процессе создания приборов авторами было введено новое понятие и создан новый класс ДМ - индикаторы магнитной бури (ИМБ). Изготовленные в период с 1992 по 1995 гг. (в результате проведенных инициативных работ, ОКР и НИОКР) модели ИМБ получились малогабаритными, достаточно простыми в эксплуатации и обслуживании. Опытные образцы ряда приборов прошли клинические и лабораторные испытания в исследовательских центрах и организациях. Накопленный опыт использования ДМ и ИМБ различных типов и конструкций на основе феррозондовых датчиков в клиниках показал принципиальную возможность применения созданной магнитометрической аппаратуры в условиях с достаточно большим уровнем техногенных электромагнитных помех [Т.А. Гусева и соавт., В.В. Любимов и соавт.], экспериментально показана возможность и необходимость регистрации МБ в условиях клиники.

В начале 1996 г., в развитие ранее проводимых работ и при научно-методическом руководстве ИЗМИРАН, Научно-производственной фирмой (НПФ) "ИМПЕДАНС" был создан опытный образец малогабаритной цифровой системы сбора информации: регистратор магнитной активности (РМА) IDL-04,

предназначенной для накопления и хранения информации, поступающей от различных датчиков по восьми аналоговым линиям [А.С. Зверев и соавт.]. Прибор имеет современный дизайн и позволяет решать ряд научных и исследовательских и прикладных задач в геофизике, в медицине и магнитобиологии. РМА IDL-04 реализует оригинальный алгоритм работы, который позволяет, используя получаемые в темпе эксперимента данные, сигнализировать о МВ и МБ, рассчитывать и визуализировать индекс магнитной активности на основе поиска, выявления и определения дней со спокойной геомагнитной обстановкой. Использование РМА позволило в ЦКБ No.3 МПС на основе персонального компьютера (ПК) создать собственный банк данных по мониторингу окружающей среды и регистрируемым МБ в условиях города. В результате проведенных методических работ В.Х. Кириаковым создан пакет оригинальных компьютерных программ, позволяющих производить цифровую фильтрацию получаемых данных в условиях, где уровень техногенных электромагнитных помех и шумов в несколько раз превышает уровень реального сигнала.

В настоящее время в отделении ЭПОС ИЗМИРАН ведется активная работа по созданию ДМ и накопителей информации нового поколения для использования их как в медицинских учреждениях, так и для индивидуального пользования, позволяющих визуализировать, автоматизировать и максимально упростить процесс получения информации. Подготовлены и ждут финансирования несколько проектов современных приборов, которые могут быть использованы для проведения электромагнитного мониторинга окружающей среды и обстановки при проведении исследовательских работ в локальных помещениях. Новые модели приборов отличаются современным дизайном, применением последних достижений микропроцессорной техники, дешевизной (по сравнению с аналогичными моделями зарубежных приборов), простотой и удобством в эксплуатации и обслуживании.
(Окончание следует)

Вы **816-й** посетитель данной статьи.
Редакция заинтересована в расширении круга авторов журнала, освещении различных мнений и точек зрения, а также информации о новых разработках.
Мы ждем Ваши статьи и материалы.

С нами можно **связаться** по e-mail: tom@dkk.ru ;
по почте: 101000, Москва, Центр, а/я 525;
по тел.: (095) 208-76-01; факс: (095) 208-70-25
или **заполнив форму** (обязательно указав Ваш e-mail)